

УДК 339.5:336.22:338.124.4

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ ЭКСПОРТОЗАВИСИМЫХ СТРАН

Горда О. С.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: alx2777@mail.ru

В статье исследовано влияние международных торговых ограничений и санкций на налоговые поступления и финансовую устойчивость стран с экспортозависимой экономикой. Проанализированы макроэкономические последствия санкционного давления на примере Ирана, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и России. Установлено, что санкции оказывают разнонаправленное воздействие. При снижении валютных поступлений и налоговой базы государства вынуждены адаптировать фискальную политику посредством повышения внутренних налогов, секторального перераспределения и усиления государственного контроля. Особое внимание уделено регрессионному анализу влияния тарифов, ВВП и открытости экономики на налоговые поступления, что позволило количественно подтвердить зависимость фискальной устойчивости от внешнеэкономических факторов. Сделан вывод, что санкции не являются действенным и эффективным инструментом, так как компенсационные механизмы (альтернативные рынки и финансовые схемы) в значительной степени способны нивелировать негативные эффекты санкционного давления.

Ключевые слова: международные торговые ограничения, санкции, финансовая устойчивость, экспортозависимая экономика, фискальная политика, экономические последствия санкций, международная торговля.

ВВЕДЕНИЕ

Глобализация способствовала усилению экономической взаимозависимости государств, что обусловило рост роли международной торговли как драйвера экономического развития. Для стран с экспортозависимой экономикой внешняя торговля является не только основным источником валютной выручки, но и весомым фактором формирования государственных доходов через систему налогообложения экспортно-импортных операций. Однако в условиях растущей геополитической напряженности и экономических кризисов международные торговые ограничения, включая тарифные барьеры, квотирование и санкции, стали важными инструментами экономического влияния.

Ограничения в международной торговле могут оказать противоречивое влияние на финансовую систему страны. С одной стороны, введение таможенных пошлин и квот на импорт способствует росту внутреннего производства и защиты национального рынка. С другой стороны, экспортные ограничения и санкции могут сокращать валютные поступления, ослаблять налоговую базу и негативно влиять на макроэкономическую устойчивость. Особенно это актуально для стран, экономика которых в значительной степени зависит от внешней торговли, таких как Российская Федерация, Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла, которые столкнулись с различными формами торговых ограничений.

Научный интерес к проблеме усугубляется необходимостью оценки влияния торговых ограничений на налоговую систему государства. В частности, важно

понять, каким образом изменения в международной торговле отражаются на структуре налоговых поступлений, какие компоненты бюджетной системы наиболее уязвимы к санкциям и какими средствами правительства экспортозависимых стран адаптируют фискальную политику к изменениям в международной экономической среде.

Таким образом актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексной оценки влияния международных торговых ограничений на налоговую систему и финансовую устойчивость стран с высокой экспортной зависимостью.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о растущем интересе ученых к изучению влияния международных торговых ограничений и санкций на финансовую стабильность экспортозависимых стран. Исследования Fardoust S. [1] указывают на стратегическую адаптацию Ирана к санкционному давлению через развитие альтернативных финансовых каналов и региональных партнерств. В свою очередь, Mulder N. [2] рассматривает санкции как правовой механизм, подчеркивая их эффективность только при широкой международной координации.

В российской экономической науке проблемным аспектам санкционного давления посвящены работы таких авторов, как: Е. В. Бессарабов [3], А. Г. Зиновьев, И. Н. Дубина, П. И. Кузьмин [4], А. А. Кайгородцев [5], М. Д. Магдиев [6], М. Г. Никитина, М. М. Кузнецов [7], В. С. Осипов, Ш. А. Сатторов [8], К. М. Понамарева, А. Э. Султанов [9], Е. Сотниченко, С. А. Вольная [10], М. Ф. Суфан [11] и др. В то же время остаются актуальными дальнейшие исследования влияния санкции и торговых ограничений на финансовую устойчивость экономических систем экспортозависимых стран.

Цель статьи состоит в исследовании влияния международных санкций и торговых ограничений на налоговые поступления и финансовую устойчивость экспортозависимых стран.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Торговые ограничения являются одним из ключевых элементов современной международной экономической политики. Они могут иметь форму таможенных барьеров, квот, лицензирования экспорта и импорта, но самым жестким их проявлением являются санкции. В отличие от общих тарифных ограничений, санкции являются целенаправленными мерами экономического давления, которые могут предусматривать заморозку активов, ограничение финансовых транзакций, запрет на экспорт и импорт стратегических товаров и даже полное торговое эмбарго. Формально санкции, как правило, вводятся из-за политических, правозащитных или мотивов обеспечения безопасности, но их экономические последствия могут быть крайне существенны, особенно для экспортозависимых стран.

За последние двадцать лет ряд государств испытали влияние санкционных режимов, инициированных международным сообществом или отдельными странами. К наиболее значимым случаям относятся санкции против таких стран, как Иран, Северная Корея, Сирия, Россия и Венесуэла. Применяемые международным

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ...

сообществом санкции имели разные формы – от секторальных ограничений на торговлю до полного финансового изолирования – и, как следствие, имели значительный характер влияния на налоговые поступления и финансовую устойчивость стран, против которых они были введены.

В частности, Иран в 2005–2024 гг. испытал несколько волн санкций. Первый пик пришелся на начало 2010–х годов, когда в ответ на развитие иранской ядерной программы Совет Безопасности ООН и отдельно США и ЕС ввели жесткие ограничения. С 2012 г. фактически действовало эмбарго на экспорт иранской нефти в Европу, а многие страны резко сократили закупки иранской нефти, как следствие (по оценкам Всемирного банка), объем нефтяного экспорта Ирана в результате санкций упал более чем на 30 %. Снижение объема экспорта нефти привело к сокращению бюджетных доходов с примерно 17 % ВВП в 2011 г. до 13–14 % ВВП в 2012–2013 гг. [12]. Таким образом, санкции оказали значительный негативный эффект на государственные финансы Ирана.

После заключения ядерного соглашения (JCPOA) в 2015 г. часть санкций была снята, что позволило Ирану временно нарастить экспорт и частично возобновить рост доходов бюджета. Однако в 2018 г. США вышли из ядерного соглашения и ввели политику максимального давления – односторонние санкции, направленные на полное отрезание Ирана от нефтяных рынков и мировой финансовой системы. В результате этих мер иранский нефтяной экспорт снова существенно снизился – с около 2,5 млн баррелей в сутки до 0,5 млн баррелей. Новые санкции США для Ирана привели к снижению ВВП на душу населения на 14 % [1].

Кроме Ирана уже многие десятилетия находится под международными санкциями Северная Корея (КНДР). В ответ на ядерные испытания и ракетные пуски Совет Безопасности ООН единогласно ввел широкие торговые ограничения против КНДР. Были введены строгие квоты и запреты: полный запрет экспорта из Северной Кореи ключевых товаров (угля, железной руды, текстиля, морепродуктов и т. п.) и резкое ограничение импорта нефтепродуктов [13]. Фактически КНДР лишилась основных источников валютных поступлений. По оценкам Банка Кореи (центральный банк Республики Корея), в 2017 г. северокорейский экспорт сократился на 37,2 % по сравнению с предыдущим годом (наибольшее падение с 1998 года), а экономика КНДР тогда же пережила глубочайшую рецессию за 20 лет, снизившись на 3,5 %. Главный удар пришелся на промышленность и добычу, из-за эмбарго на уголь и другие ископаемые промышленное производство упало на 8,5 %, что является рекордным падением с конца 1990–х годов [14].

Китай, как крупнейший торговый партнер Пхеньяна, во второй половине 2017 г. почти полностью прекратил закупку северокорейского угля и строго придерживался нефтяного эмбарго, что «перекрыло» Пхеньяну доступ к нефти. Как следствие, КНДР потеряла основной источник экспортных доходов – продажу угля, что спровоцировало резкий дефицит валюты [14].

Для северокорейского правительства это означало сокращение доступных ресурсов для импорта критически важных товаров (топлива, продовольствия), и власти пришлось еще больше опираться на неофициальные «черные» рынки и нелегальные схемы обхода санкций и ограничений. Хотя о налоговых поступлениях

в привычном понимании относительно КНДР говорить сложно (из-за ее централизованной экономики), очевидно, что санкции резко сузили бюджетные ресурсы страны, заставив урезать официальные расходы и искать обходные пути финансирования.

Следующей страной, против которой были применены масштабные санкции и торговые ограничения от США, ЕС и ряда арабских стран, стала Сирия, столкнувшаяся кроме этого с последствиями разрушительной гражданской войны, начавшейся в 2011 г. Евросоюз, который до войны был главным покупателем сирийской нефти, полностью прекратил ее импорт еще в 2011 г. В результате боевых действий и санкций сирийский экспорт сократился с 18,4 млрд долл. США в 2010 г. до лишь 1,8 млрд долл. США в 2021 году, то есть более чем на 90 % [15]. Такое значительное падение экспорта означало почти полную потерю страной внешних доходов. Нефть и туризм до войны являлись ключевыми источниками валюты и их исчезновение оставило правительство практически без средств наполнения бюджета.

По официальным данным, ВВП Сирии в период 2010–2022 гг. сократился на 54 % (а по альтернативным оценкам с использованием данных спутникового ночного освещения спад может быть еще глубже) [15].

В условиях такого коллапса налоговые поступления практически иссякли. Большинство предприятий были разрушены, доходы граждан катастрофически снизились, и соответственно, база для налогообложения максимально сузилась. Сирийское правительство вынуждено было прибегать к печати денег и нелегальным источникам доходов. Как отмечает Всемирный банк, чтобы профинансировать импорт топлива и других товаров, правительство вынуждено было покрывать дефицит за счет теневых доходов от производства и контрабанды каптагона (амфетаминового стимулятора) [15].

Таким образом, санкции и война буквально уничтожили фискальную базу Сирии. Более 90 % валютных поступлений было потеряно, валютные резервы почти полностью исчерпаны, более 90 % населения оказались за чертой бедности.

Наряду с Сирией следует отметить Венесуэлу, являющуюся классическим примером государства, бюджет которого критически зависит от доходов от экспорта нефти. После прихода к власти Уго Чавеса в 1999 г. государство монополизировало нефтяной сектор и финансировало социальные программы за счет нефтяной ренты. Однако с середины 2010–х гг. Венесуэла вошла в период затяжного экономического кризиса, вызванного сочетанием неэффективного государственного управления, падения цен на нефть и международных санкций против этого государства. США в несколько этапов ужесточали санкции. Сначала в 2017 г. ввели финансовые ограничения (запрет венесуэльскому правительству и госкомпаниям занимать на рынках США, санкции против должностных лиц), а с 2019 г. – прямые санкции против нефтяного сектора, включая запрет импорта венесуэльской нефти в США и санкции для других стран за сотрудничество с государственной нефтяной компанией PDVSA [16; 17].

Еще до санкций добыча нефти в Венесуэле стремительно падала после 2014 г. из-за хронического недоинвестирования и хозяйственного хаоса. Однако санкции резко ускорили этот упадок. Венесуэла фактически лишилась доступа к своему

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ...

крупнейшему рынку – США (ранее туда шла значительная часть ее нефти). По данным исследований, доходы Венесуэлы от экспорта нефти сократились на 93 % между 2012 и 2020 годами. Такое колоссальное сокращение доходов от экспорта нефти лишило страну иностранной валюты, необходимой для импорта базовых товаров. Как следствие, с 2014 г. по 2021 г. венесуэльский ВВП упал примерно на 75 %, а государство оказалось в состоянии практического банкротства [18].

Гиперинфляция (миллионы процентов в год в 2018–2019 гг.) уничтожила реальную стоимость налоговых сборов внутри страны. Правительство Мадуро, лишённое долларовых нефтяных вливаний, было вынуждено резко сократить импорт, что привело к дефициту продовольствия, медикаментов и массовому обнищанию населения. Хотя официально Каракас возлагал вину за кризис исключительно на санкции, эксперты отмечают, что годы неэффективного управления и коррупции подготовили почву для коллапса, а санкции США 2017–2019 гг. стали «последним ударом», добившим нефтяной сектор [18].

С фискальной точки зрения, венесуэльское правительство потеряло львиную долю своих доходов и фактически перешло на эмиссию денег для покрытия расходов, что подпитывало гиперинфляцию. Бюджетные показатели потеряли смысл – государство перестало выполнять многие свои функции, экономика перешла на неформальные рельсы (бартер, долларизация и т. д.). Лишь в 2022–2023 гг. с незначительным улучшением нефтедобычи и смягчением отдельных санкций Венесуэла показала экономический рост (около 5 % в 2023 г.), но восстановление остается мизерным по сравнению с предыдущим падением экономики.

Кроме Ирана, Северной Кореи, Сирии и Венесуэлы, нас в большей степени интересует эффект санкций и торговых ограничений, которые были введены в ходе беспрецедентного санкционного давления со стороны коллективного запада на нашу страну, начиная с 2014 г. после воссоединения Крыма с Россией и быликратно усилены, начиная с 2022 г., после начала специальной военной операции.

Санкции 2014–2015 гг., введенные против России в связи с воссоединением с Крымом, были результатом координации усилий США, ЕС и их союзников и включали «точечные» экономические меры: ограничение доступа российских государственных банков и компаний к международному кредитованию, запрет на экспорт в Россию передовых технологий для нефтегазозведки и добычи на шельфе в Арктике, эмбарго на поставки вооружений и т. д. [3, 5, 6]. Эти санкции (так называемого «третьего уровня») имели целью нанести удар по стратегическим секторам экономики – в первую очередь, топливно-энергетическому, который составлял половину поступлений в федеральный бюджет России.

Прямое влияние санкций 2014 г. на бюджетные доходы России было частично замаскировано другими факторами. Во-первых, почти одновременно мировые цены на нефть резко упали во второй половине 2014 г., что само по себе снизило экспортные поступления. Во-вторых, Россия очень эффективно среагировала контрмерами – например, ввела собственное эмбарго на импорт продовольствия из стран Запада, что имело большой политический эффект, но отразилось на потребителях (инфляция возросла). В 2015 году российский ВВП сократился примерно на 2,0 %, реальная инфляция превысила 12 %, а рубль девальвировал вдвое.

Значительную роль в этом сыграло падение нефтегазовых доходов. По оценкам экспертов, каждое снижение цены на нефть на 1 доллар США лишает российский бюджет около 1,4 млрд долл. США доходов [19].

Санкции 2014 г. из-за ограничения доступа к технологиям имели и долгосрочный сдерживающий эффект на добычу нефти и газа, но в краткосрочной перспективе их фискальное влияние было менее заметным по сравнению с обвалом цен на энергоносители.

Санкции 2022–2025 гг. против России стали беспрецедентными по масштабу – таких строгих ограничений в отношении столь крупной экономики не применяли со времен Второй мировой войны [2]. Около 40 стран (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и др.) ввели широкомасштабные ограничения: заморозили половину международных резервов Центрального банка РФ, отключили ведущие банки от системы SWIFT, ввели эмбарго или жесткие ограничения на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля, а также на экспорт в Российскую Федерацию высокотехнологичной продукции различных отраслей промышленности.

С конца 2022 г. вступили в силу эмбарго ЕС на морскую нефть и нефтепродукты с РФ и глобальный «ценовой потолок» на российскую нефть (price cap) – механизм, запрещающий перевозку и страхование российской нефти, если она продается дороже согласованного предела. Цель этих санкций – подорвать основной источник доходов России, которым является энергетический экспорт, в то же время минимизировав удар по мировым рынкам энергоносителей.

Ввиду того, что в отличие от Ирана, Северной Кореи, Сирии и Венесуэлы статистические данные о макроэкономических показателях России являются открытыми, проанализируем динамику налоговых поступлений, средневзвешенных тарифов на российский экспорт, применяемых крупнейшими странами–импортерами российской продукции и других показателей, отражающих общие тренды экономического развития нашей страны (табл. 1).

Как свидетельствуют данные таблицы 1, к 2014 году налоговые поступления в России были относительно стабильными, удерживаясь в пределах 12,9–16,6 % ВВП. Однако после 2014 г. и введения первых секторальных санкций со стороны США, ЕС и других стран показатель налоговых поступлений начал сокращаться. В 2015 году доля налоговых поступлений в ВВП уменьшилась до 10,6 %, что на 2,7 п.п. меньше, чем в 2014 г. Это свидетельствует о прямой зависимости между санкционным давлением и доходами государственного бюджета, поскольку Россия потеряла часть валютных поступлений от экспорта нефти и газа.

После 2016 г. наблюдается частичная стабилизация, хотя показатель налоговых поступлений так и не вернулся к уровням до 2014 г. Однако новая волна санкций, связанная с началом специальной военной операции в 2022 г., также повлекла сокращение налоговых поступлений: с 11,6 % ВВП в 2021 г. до 10 % ВВП в 2023 г. Следует отметить, что это произошло на фоне номинального роста ВВП, объясняемого инфляционными процессами и переориентацией экономики на военные нужды.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ...

Таблица 1.

Динамика макроэкономических показателей России и тарифов на российский экспорт

Года	Налоговые поступления в % к ВВП, %	Средневзвешенный тариф на сельскохозяйственные товары, %	Средневзвешенный тариф на несельскохозяйственные товары, %	ВВП, млрд дол. США	Государственный долг в % к ВВП, %	Коэффициент открытости экономики, %
2005	16,6	5,8	5,8	764,0	16,7	56,7
2006	16,6	6,5	4,1	989,9	9,9	54,7
2007	16,6	8,8	3,0	1300,0	7,2	51,7
2008	15,8	13,2	1,7	1661,0	6,5	53,4
2009	13	9,4	1,9	1223,0	8,7	48,4
2010	13	26,2	0,8	1525,0	9,1	50,4
2011	14	25,7	1,2	2046,0	8,6	48,0
2012	13,8	31,3	0,5	2208,0	8,6	47,2
2013	12,9	23,7	0,3	2292,0	9,1	46,3
2014	13,3	1,4	1,1	2059,0	11,2	47,8
2015	10,6	28,0	2,3	1363,0	13,5	49,4
2016	9,2	23,4	1,8	1277,0	14,2	46,5
2017	10,3	7,2	1,5	1574,0	16,3	46,9
2018	11,5	12,6	1,5	1657,0	16,2	51,6
2019	10,9	12,8	1,5	1693,0	17,3	49,2
2020	10,8	14,7	2,2	1493,0	23,0	46,0
2021	11,6	15,6	0,9	1843,0	20,9	50,2
2022	11	4,1	0,9	2266,0	19,5	43,3
2023	10	15,6	3,0	2921,0	22,0	28,9

Составлено автором на основе [20, 21]

Санкционное влияние на российский экспорт имело двойственный характер. Средневзвешенные тарифы на экспорт сельскохозяйственной продукции

значительно выросли в 2015 году (28 %), что объяснимо как реакцией на российское продовольственное эмбарго, так и адаптацией западных рынков к альтернативным поставщикам. В то же время после 2016 г. тарифы на аграрный экспорт начали снижаться (до 7,2 % в 2017 г.), что может свидетельствовать о переориентации России на новые рынки, в частности на Китай, Ближний Восток и страны Африки.

Относительно несельскохозяйственной продукции колебания были менее резкими, поскольку средневзвешенные тарифы демонстрировали относительную стабильность в пределах 1,5–3 % с 2017 г., что связано с тем, что основные санкции касались, прежде всего, высокотехнологичного сектора и добывающей промышленности, а не общего промышленного экспорта. Однако введение нефтяного эмбарго со стороны ЕС и ограничения на поставку энергоресурсов в 2022–2023 гг. привели к росту тарифов на несельскохозяйственный экспорт до 3 % в 2023 г., что является фактором некоторого снижения конкурентоспособности российской несырьевой продукции на международных рынках и роста затрат на развитие внешней торговли через обходные схемы (в частности, через Индию, Китай и Турцию).

Санкционное давление также оказало значительное влияние на макроэкономические показатели России, в частности, на коэффициент открытости экономики, отражающий соотношение экспорта и импорта к ВВП. Если в 2013 г. этот показатель составил 46,3 %, то в 2023 году он снизился до 28,9 %, что свидетельствует о существенном экономическом давлении на Россию и означает, что доступ к международным рынкам существенно усложнился, а логистические расходы и таможенные барьеры выросли.

Еще одним следствием санкций стала динамика госдолга. Если в 2013 г. долговая нагрузка составила 9,1 % ВВП, то после санкций 2014–2015 гг. она выросла до 13,5 % ВВП в 2015 г. Однако в последующие годы правительство России успешно пыталось контролировать уровень заимствований, что позволило стабилизировать долг на уровне 16–19 % ВВП в период 2018–2022 гг. После 2022 г., несмотря на рекордные военные расходы, уровень долга не рос настолько критично (22 % ВВП в 2023 году), что объясняется жесткой и эффективной монетарной политикой, ограниченным доступом к внешним кредитам и принудительной мобилизацией финансовых ресурсов внутри страны.

Для подтверждения гипотезы о влиянии санкционных ограничений на налоговые поступления в России было проведено регрессионное моделирование, позволяющее количественно оценить влияние средневзвешенных тарифов на российский экспорт, ВВП, уровня государственного долга и открытости экономики на уровень налоговых поступлений в % к ВВП. Высокий уровень коэффициента детерминации $R^2=89,29\%$ и его скорректированное значение $AdjustedR^2=85,17\%$ свидетельствует о достаточной объяснительной силе модели, то есть эти факторы в значительной степени определяют уровень налоговых поступлений. Значение F–статистики = 21,68 и $p\text{-value} = 0,00001$ подтверждают общую статистическую значимость модели.

Полученное уравнение регрессии выглядит следующим образом:

$$Y = -7,7314 - 0,0346x_1 + 1,2793x_2 + 0,0036x_3 - 0,2541x_4 + 0,3289x_5 \quad (1)$$

где:

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ...

– x_1 (средневзвешенный тариф на сельскохозяйственные товары): коэффициент $-0,0346$ ($p\text{-value}=0,2299$) свидетельствует о незначительном негативном влиянии повышения тарифов на сельскохозяйственные товары на налоговые поступления. Тот факт, что показатель статистически незначителен ($p\text{-value} > 0,05$), может указывать на то, что аграрный экспорт не играл ключевой роли в формировании налоговой базы РФ;

– x_2 (средневзвешенный тариф на несельскохозяйственные товары): коэффициент $+1,2793$ ($p\text{-value}=0,00008$) является статистически значимым и указывает на неожиданную положительную связь между повышением тарифов и налоговыми поступлениями. Это может быть объяснено тем, что на начальных этапах санкционного давления Российская Федерация применяла достаточно эффективные компенсационные механизмы, в частности, увеличение налоговой нагрузки внутри страны и переориентацию экспорта на альтернативные рынки (например, Китай, Индия, Турция). Тем не менее, экономически ожидаемым было бы отрицательное значение этого коэффициента, ведь повышение тарифов на российский экспорт должно сократить как самый объем экспорта несельскохозяйственных товаров, так и налоговые поступления. Однако такое значение показателя свидетельствует о недостаточной эффективности санкций против экспортных секторов экономики России, сумевшей достичь обхода санкций благодаря лояльным странам, таким как Китай, Индия, Турция и некоторые бывшие республики СССР;

– x_3 (ВВП в млрд долл.): коэффициент $+0,0036$ ($p\text{-value}=0,0011$) является статистически значимым и свидетельствует о прямой зависимости налоговых поступлений от общего экономического развития, что подтверждает стандартную макроэкономическую закономерность: рост ВВП приводит к увеличению налоговых поступлений;

– x_4 (государственный долг в % к ВВП): коэффициент $-0,2541$ ($p\text{-value}=0,00017$) является статистически значимым и свидетельствует, что рост государственного долга в РФ оказал негативное влияние на уровень налоговых поступлений. Это объясняется тем, что увеличение долговой нагрузки, особенно после 2014 г. и еще больше после 2022 г., способствовало повышению бюджетного дефицита, что, в свою очередь, привело к снижению налоговых сборов из-за необходимости компенсаторных фискальных мер (включая субсидирование предприятий и увеличение военных расходов);

– x_5 (коэффициент открытости экономики, %): коэффициент $+0,3289$ ($p\text{-value}=0,00061$) статистически значимый и указывает на то, что открытость экономики положительно влияет на налоговые поступления. Поскольку санкции постепенно уменьшали уровень интеграции РФ в мировую экономику (коэффициент открытости снизился с 46,3 % в 2013 г. до 28,9 % в 2023 г.), это повлекло за собой утрату части налоговых поступлений из-за сокращения объемов внешней торговли.

Полученные результаты подтверждают, что точечные санкции, в частности секторальные ограничения, оказали заметное, но не критическое влияние на налоговую систему Российской Федерации. Эффект от введенных ограничений оказался неоднородным: с одной стороны, снижение открытости экономики России повлекло за собой потери налоговых поступлений из-за сокращения экспорта,

ограниченного доступа к финансовым рынкам и уменьшения деловой активности. В то же время рост государственного долга стал ключевым фактором фискального давления, которое напрямую коррелирует с понижением налоговых поступлений после 2014 г.

Неожиданной оказалась положительная связь между повышением тарифов на несельскохозяйственную продукцию и уровнем налоговых поступлений. Вероятно, это объясняется компенсационными мерами правительства Российской Федерации, такими как увеличение НДС и акцизов, стимулирование теневого сектора торговли через посредников в Китае, Индии и Турции, а также активное использование офшорных механизмов и «параллельного импорта». Таким образом, хотя санкции создали значительное экономическое давление, они не смогли окончательно сломить финансовую устойчивость экономики нашей страны, поскольку российское правительство использовало масштабные и достаточно эффективные компенсационные меры.

Учитывая существующий опыт Ирана, Венесуэлы, Сирии и Северной Кореи, можно сказать, что санкции становятся эффективными только при условии тотального финансового и энергетического эмбарго, что в случае с Россией не представлялось возможным реализовать в полной мере. Однако для повышения санкционного давления страны коллективного запада еще могут ввести более жесткие ограничения. Это включает в себя полное блокирование финансовых операций через международную систему SWIFT, введение вторичных санкций против третьих стран, сотрудничающих с Российской Федерацией, ограничение на экспорт нефти и технологий с использованием механизма «потолка цен», а также усиление контроля за обходными схемами торговли, включая мониторинг судоходных компаний и бирж. В тоже время введение комплексного экономического эмбарго может, с одной стороны, существенно сократить налоговую базу России, создав существенное давление на ее бюджет, но с другой стороны, это неминуемо скажется на стабильности и устойчивости многих сегментов мирового рынка товаров и услуг, что, в свою очередь, нанесёт значительный ущерб и экономикам стран инициаторов санкционного давления. Именно поэтому каждый последующий пакет санкций и торговых ограничений против нашей страны вводится с максимальной осторожностью и встречает все большее сопротивление внутри некоторых стран коллективного запада.

ВЫВОДЫ

Анализ международного опыта применения торговых ограничений и санкций свидетельствует об их значительном влиянии на экономику экспортозависимых стран, в частности, из-за снижения валютных поступлений, сокращения налоговой базы и обострения фискальных дисбалансов. Исследование последствий санкций против Ирана, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы и России свидетельствует, что их эффективность зависит от степени международной координации, масштабности ограничений и возможности страны–объекта санкций адаптироваться к новым условиям. В случае Российской Федерации санкции 2014 г. имели умеренное влияние, тогда как меры, предпринятые после 2022 г., сильно усложнили доступ к финансовым рынкам и технологиям, хотя благодаря компенсационным механизмам

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ...

достаточно высокая степень экономической устойчивости нашей страны сохраняется.

В связи с этим возникает необходимость разработки оптимального механизма противодействия санкциям и торговым ограничениям как инструмента экономического давления, направленного на достижение геополитических и геоэкономических целей стран Запада. Такой механизм должен включать:

– диверсификацию внешнеторговых связей и ускоренную интеграцию с рынками стран глобального Юга, что позволит снизить зависимость от западных партнеров и создать новые устойчивые логистические цепочки;

– стимулирование импортозамещения в критических отраслях через целевое финансирование и создание специальных институтов развития с целью укрепления технологического суверенитета и снижения уязвимости от санкционных ограничений;

– совершенствование национальной платёжной системы и развитие инструментов расчётов в национальных валютах с дружественными странами, что является ключевым условием для минимизации рисков отключения от международных финансовых институтов и обеспечения бесперебойности операций во внешней торговле.

Практическая реализация указанных направлений позволит не только адаптироваться к текущим вызовам, но и создать прочный фундамент для долгосрочного экономического развития, независимого от внешнего политического давления. Реализация этих мер способна трансформировать оборонительную позицию в стратегическую инициативу, обеспечивая устойчивый экономический рост и укрепляя позиции нашей страны в меняющейся архитектуре глобальных экономических отношений.

Список литературы

1. Fardoust S. Impact of sanctions on Iran's economy and people: Implications for policy. Rethinking Iran. 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rethinkingiran.com/iran-sanctions-reports/fardoust>
2. Mulder N. Economic Sanctions Deliver Bigger Global Shocks Than Ever Before and Are Easier to Evade. Finance & Development, International Monetary Fund. June 2022. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/the-sanctions-weapon-mulder>
3. Бессарабов Е. В. Влияние санкций на экономику России // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Т. 14. № 9–1. С. 310–317. EDN SGVGGQ.
4. Зиновьев А. Г., Дубина И. Н., Кузьмин П. И. Корреляционный анализ влияния санкций на фондовые и отраслевые индексы стран-инициаторов санкций и стран, подверженных санкциям // Экономика. Профессия. Бизнес. 2024. № 1. С. 31–37. DOI 10.14258/epb202405. EDN WHMZYE.
5. Кайгородцев А. А. Эффективность антироссийских экономических санкций: теория и практика // Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2023. № 3. С. 18–28. DOI 10.52210/2224669X_2023_3_18. EDN FDRQGA.
6. Магдиев М. Д. Экономические санкции: влияние на экономику России // Вестник науки. 2025. Т. 2. № 8 (89). С. 34–39. EDN ULBDLW.
7. Никитина М. Г., Кузнецов М. М. формирование внешнеторговой стратегии Российской Федерации в условиях санкционного давления // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2024. Т. 10. № 2. С. 60–82. EDN KMZADV.
8. Осипов В. С., Сатторов Ш. А. Закон: «Убывающей отдачи санкции», почему каждый новый пакет санкций может оказаться менее эффективным? // Финансовый бизнес. 2023. № 5 (239). С. 157–160. EDN IVGKPY.

9. Понамарева К. М., Султанов А. Э. Влияние экономических санкций на российский финансовый рынок // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. 2024. Т. 14. № 4 (48). С. 83–92. EDN LATJZQ.
10. Сотниченко Е., Вольная С. А. Концептуальные основы развития экспорта ТЭК в Российской Федерации в условиях санкций // Евразийское пространство: экономика, право, общество. 2023. № 10. С. 77–82. EDN IWKZWD.
11. Суфан М. Ф. Влияние санкций на экономическую политику Республики Ливан // Экономика и предпринимательство. 2025. № 2 (175). С. 258–262. DOI 10.34925/EIP.2025.175.2.043. EDN DWBRXE.
12. The role of the state in financial markets: World Bank Policy Research Working Paper. World Bank. № 7549. 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/298681467999709496/pdf/WPS7549.pdf>
13. United Nations Security Council. Security Council imposes fresh sanctions on Democratic People's Republic of Korea, authorizes measures on oil, textile exports, bans work authorizations of Pyongyang's overseas labourers. UN Press. 2017. [Электронный ресурс]. URL: <https://press.un.org/en/2017/sc12983.doc.htm>
14. Voice of America. Report: North Korea's economy shrank sharply in 2017. 20 July 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.voanews.com/a/report-north-korea-economy-shrank-sharply-2017/4490770.html>
15. Strohecker K., Libby G. Syria's Economy: The Devastating Impact of War and Sanctions. Reuters. January 6, 2025. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.reuters.com/world/middle-east/syrias-new-leaders-face-economy-decimated-by-war-sanctions-2025-01-06/>
16. Brown P. Venezuela's Petroleum Sector and U.S. Sanctions. Congressional Research Service. March 27, 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://crsreports.congress.gov>
17. Rodríguez F. How Sanctions Contributed to Venezuela's Economic Collapse. Josef Korbel School of International Studies, University of Denver. January 13, 2023. [Электронный ресурс]. URL: <https://globalamericans.org/how-sanctions-contributed-to-venezuelas-economic-collapse/>
18. Roy D., Cheatham A. Venezuela: The Rise and Fall of a Petrostate. Council on Foreign Relations. July 31, 2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cfr.org/background/venezuela-crisis>
19. Van Nostrand E., Morris A. Phase Two of the Price Cap on Russian Oil: Two Years After Putin's Invasion. U.S. Department of the Treasury. 23 Feb. 2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://home.treasury.gov/news/featured-stories/phase-two-of-the-price-cap-on-russian-oil-two-years-after-putins-invasion>
20. Government Finance Statistics Yearbook and data files. International Monetary Fund. [Электронный ресурс]. URL: <https://data.worldbank.org/indicator>.
21. World Tariff Profiles. World Trade Organization. [Электронный ресурс]. URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles24_e.htm

Статья поступила в редакцию 16.03.2026